

SHAXS OG'ISHGAN AXLOQNING PSIXOLOGIK TASNIFI

Suleymanova Tuxtaxon Gaynazarovna

**Andijon davlat universiteti Umumiy psixologiya kafedrasida dotsenti,
psixologiya fanlari nomzodi**

Jo'rayeva Zuxra

**Pedagogika va psixologiya yo`nalishi 4-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811826>**

Annotatsiya

Mazkur maqolada shaxs og'ishgan xulqning umumiy tavsifnomasi keltirib o'tilgan. Maqola qism esa uning alohida turlarini yoritishdan iborat. Printsipial tarzda muqimi shuki, og'ishgan xulqning turli shakllari deviyatsiya guruhiga mansublari myezonlari hisoblanuvchi umumiy xislatga ega. Shunday ahamiyatli belgilardan biri deb destruktiv – parchalanish aytili. qaqiqatan, umuman olganda deviant axloq nimaningdir parchalanishiga (soqlik, shaxs munosabatlari, jamoatchilik tartibi) va hatto hayotning o`zini tugashiga olib keladi.

Kalit so`zlar: shaxs, axloq, deviant axloq, dezintegratsiya, deviyatsiya.

Kirish

Og'ishgan xulqning ijtimoiy omillari Odam axloqiga jamiyat jarayonlari va ijtimoiy guruhlarning ta'siri dastavval ijtimoiy yondoshuv doirasida ko`rib chiqiladi. (Mikro ijtimoiy sharoitlar ko`pincha psixologik-pedagogik tadqiqotning predmeti sifatida chiqadi va keyingi bo`limlarda ko`rib chiqiladi.) Sotsiologik nazariyalar deviant axloqni ushbu jamiyat ichida tasdiqlangan jamoatchilik jarayonlari va mye'yorlari kontyektida ko`rib chiqadi. Ijtimoiy deviyatsiya ijtimoiy qonunchilikka bo`ysunadi, ular vaqt va jamiyatga bog`liq, ularni prognoz qilish, qator qollarda esa ularni boshqarish mumkin. Ushbu yo`nalishning birmuncha mashxur vakillari quyidagilar hisoblanadi: O.Kont, G.dyeTard, A.Kyetlye, E.Dyurkgeym, M.Vyebyer, T. Parsons, R. Merton. huquq bo`yicha deviant axloq sotsiologiyasiga asos solgan fransuz sotsiologi Emil Dyurkgeym (1858—1917) hisoblanadi. Jinoyatchilik muammosining tadqiqoti E.Dyurkgeym ishlarida ahamiyatli o`rin egallaydi, o`z-o`zini o`ldirishni tahlil qilishi esa klassik sotsiologik tadqiqot hisoblanadi [7, 8]. Ijtimoiy deviyatsiyani tushuntirish uchun E.Dyurkgeym anomiya kontseptsiyasini taklif qildi. «Anomiyaga» atamasi fransuz tilidan tarjima qilganda «qonunning, uyushganlikning yo`qligi» deganidir. Bu ijtimoiy uyushmaganlik – ijtimoiy vakuumning shunday holatiki, eskirgan me'yorlar va qadriyatlar real munosabatlarga mos tushmaydi, yangilari bo`lsa hali mustaqkamlanmagan. E.Dyurkgeym ijtimoiy patologiyaning turli shakllarini aynan jamoatchilik ko`rinishi sifatida tushuntirish zaruriyatini ta'kidlaydi. Masalan, o`z-o`zini o`ldirish miqdori individning ichki xususiyatlaridan ko`ra odamlarni boshqaruvchi tashqi sabablarga ko`proq bog`liqdir [7].

E.Dyurkgeym ijtimoiy og'ishlarning ob'yektiv tabiatidan shunchalik shubhalanmasdiki, hatto jinoyatchilikning “me'yoriyligi”ni tasdiqlaydi. Uning fikricha, me'yoriy ko`rinishning haqssiz belgilariga egalik qilgan boshqa hech qanday fenomen yo`q, axir “jinoyatchilik turli tipdagi barcha jamiyatda kuzatiladi... jinoyatchilik insoniyat rivojlanishining darajasi bo`yicha pasaymaydi” [8, 86-b.].

Bundan tashqari, “deviyatsiya har qanday sog`lom jamiyatning tarkibiy qismi” [8, 86-b.]. «Sotsiologiya»da E.Dyurkgeym shunday yozadi: «Jinoyat zarur... axloq va huquqning me'yordagi evolyutsiyasi uchun foydali ... shunday bo`ladiki, u o`zgarishga tayyorlaydi» [8, 90-

b.]. Masalan, afinaliklar huquqiga muvofiq Suqrot (470-399 yy. R. X.gacha) jinoyatchi – yoshlar aqlini ma'naviy jiqatdan buzuvchi odam bo'lgan. Shunga qaramay, uning jinoyati – fikrning mustaqilligi – insoniyat uchun ham, uning vatani uchun ham foydali bo'lgan. U Afina muxtoj bo'lgan yangi ma'naviyatga tayyorgarlik bo'lib xizmat qildi, chunki an'analar hayot sharoitlariga javob bermay qo'ygandi. Shunday qilib, E.Dyurkgeym ijtimoiy og'ishlarni, ayniqsa, jamiyatning me'yoriy-qadriyatli dezintegratsiyasi sifatida ko'rib chiqadi. Uning g'oyalari deviant axloqning yetakchi sabablari sifatida sinflar va turli ijtimoiy kuchlar, masalan, novatorlar va konservatorlar o'rtasidagi qarama-qarshilik sifatida tan oluvchi tadqiqotchilar (shu jumladan, V.Paryeto, L. Kozyera) ning ishlarida kelgusida rivojlanishni oldi [3, 6-b.]. E.Dyurkgeymning birmuncha yorqin davomchilaridan biri bo'lmish R.Merton deviant axloqni madaniyat tomonidan belgilangan intilishlar va ularni qoniqtirishga mablaq beruvchi ijtimoiy tuzilmalar o'rtasidagi kelishmovchilikning oqibati sifatida ko'rib chiqadi. Masalan, zamonaviy amerika madaniyatida o'z navbatida yuqori individual muvaffaqiyat ahamiyatini belgilovchi bo'yluk g'oyasi ustunlik qiladi. Ijtimoiy me'yorlar orqali madaniyat nafaqat maqsadlarni, balki ularga erishishning usullarini aniqlaydi. Xullas, agar odam astoydil mehnat qilsa, uning “amerikacha orzulari” va nihoyat reallikka aylanadi.

Shaxs tajovuzkor axloqining shakllanish sharoitlari. Biz insonning tajovuzkorligi va uning tajovuzkor axloqqa moyilligi ahamiyatli tarzda uning individual rivojlanishi bilan determinatsiyalanadi degan gipotezadan kelib chiqamiz. Tajovuzkor axloqning kelib chiqishida ko'plab omillar ishtirok etadi, shu jumladan, yosh, individual xususiyatlar, tashqi jismoniy va ijtimoiy sharoitlar. Masalan, tajovuzkorlikni shovqin, issiq, torlik, ekologik muammolar, meteosharoit va q.k. kabi tashqi sharoitlar to'la potentsiyalashi mumkin. Biroq ko'pchilik ushbu masala tadqiqotchilarining fikriga ko'ra, shaxs tajovuzkor axloqining shakllanishida hal qiluvchi ro'lni uning bevosita ijtimoiy muhiti o'ynaydi. Bizning nazarimizda shaxs tajovuzkor axloqini chaqiruvchi yoki quvvatlovchi ba'zi yetakchi omillarni ko'rib chiqamiz. Tajovuzkor axloq xarakteri insonning yosh xususiyatlari bilan aniqlanadi. har bir yosh bosqichi rivojlanishning maxsus vaziyatiga ega va shaxsga ma'lum bir talablarni ilgari suradi. Yosh talablariga moslashish ko'pincha tajovuzkor axloqning turli ko'rinishlari bilan birga boradi.

Xulosa. qilib shuni aytish mumkinki bolalar eng kichik yoshlarida: agar tez-tez, baland va talabchan yig'lasalar; agar ularda tabassum bo'lmasa; agar ular aloqaga kirishsalar barcha ko'rinishi bo'yicha tajovuzni namoyish qiladilar. Psixanalitik tadqiqotlar go'dak tomonidan, ayniqsa, ularning ehtiyoji yetarlicha inobatga olinmagan vaziyatlarda kechirilgan ulkan miqdordagi g'azab haqida guvohlik beradi [7]. Shuningdek shunday dalillar ma'lumki, kichik bolalar onalarining muhabbatini saqlab qolishni istab, yangi tug'ilgan uka yoki singlisiga nisbatan shafqatsizlikni namoyon qilishga moyildirlar.

References:

1. Porter M. Mejdunarodnaya konkurensiya. - M., Mejdunarodnye otnosheniya, 1993
2. Migranyan A.A. «Teoreticheskie aspekty formirovaniya konkurentosposobnykh klasterov».
3. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.

4. Aiping L.P. Cluster Centre Principalso perceptions of t'e implementation of t'e School Clustering System in Namibia (Unpublished Masters T'esis). R'odes University, - Sout' Africa: 2007
5. Ibroximjon M., Mukarrama J. HOZIRGI KUN YOSHLARINI IJTIMOYIY MUNOSABATLARGA KIRISHISHIDA CHET TILLARINI O'RGATILISHI VA UNING AHAMIYATI //Involta Scientific Journal. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 178-182.
6. Ismoiljon oqli M. I. YOSHLARNI IJTIMOYIY MUNOSABATLARDA SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIDA IJTIMOYIY TARMOQLARNING TASIRI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 510-512.

